

METHODS AND FUNCTIONS OF CONFLICT MANAGEMENT AND EFFECTIVE RESOLUTION

**Nasirbekov Kozimbek Sunnatbek o`g`li ,
University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan
A student of the 4th stage of "Political science".
E-mail address: kozimkhbek@gmail.com
Phone number: +998974488565**

Abstract: In our daily life, we face conflicts and conflict situations in many cases, and this does not leave a negative impact on a person. In such cases, it does not hurt to have a thorough knowledge of conflict management or effective resolution methods. Conflict management does not mean managing the conflict completely, but instead it means making effective decisions and finding solutions in conflict situations using several methods. One of the most important tasks is to identify the factors that caused the conflict and develop tactics and strategies to eliminate them.

Key words: conflict management, effective management, agreements, communication method, effective decision-making, threats and ultimatums.

KONFLIKTLARNI BOSHQARISH VA SAMARALI HAL QILISH USULLARI HAMDA FUNKSIYALARI

Nosirbekov Kozimbek Sunnatbek o`g`li,
O`zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
“Siyosatshunoslik” yo`nalishi 4-bosqich talabasi

E-mail address: kozimkhabek@gmail.com

Telefon raqami: +998974488565

Annotatsiya: Biz kundalik hayotimizda juda ko`plab holatlarda konflikt va konfliktli vaziyatlarga duch kelamiz va bu insonga o`zining salbiy ta`sirini o`tkazmay qolmaydi. Bunday holatlarda konfliktlarni boshqarish yokida samarali hal qilish usullarini mukammal bilish aslo ziyon qilmaydi. Konfliktlarni boshqarish bu konfliktni butunlay qo`lga olish deganini anglatmaydi, aksincha, konflikt holatida bir qancha usullardan foydalangan holda samarali qarorlar qabul qilish hamda yechimlar topishni ifodalaydi. Aynan konfliktni yuzaga keltirib chiqargan omillarni aniqlash va ularga barham berish uchun taktika hamda strategiyalar ishlab chiqish ham eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: konfliktlar menejmenti, samarali boshqaruv, kelishuvlar, o`zaro muloqot usuli, samarali qarorlar qabul qilish, tahdidlar va ultimatumlar.

Konfliktning oqibatlarini ham salbiy, ham ijobiy bo'lishi mumkin. Konflikt funksiyasi ostida biz jamiyat va uning turli tarkibiy tuzilmalari: ijtimoiy guruhlar, tashkilotlar va shaxslarga nisbatan qanday ta`sir ko`rsata olishini tushunamiz. Konflikt insonning ijtimoiylashuvi, uning shaxs sifatida rivojlanishining eng muhim omilidir. Konflikt insonni guruhga moslashishining asosiy kalitidir, chunki konfliktda odamlar ko'proq namoyon bo'ladi va kim kimligini aniq aytish mumkin. Konflikt shaxs uchun ijobiy hal etilsa, guruhdagi ruhiy zo'riqishni bartaraf etishga, uning ishtirokchilari uchun stressni yengillashtirishga yordam beradi. Aks holda, bu ichki keskinlik yanada kuchayishi mumkin. Konflikt shaxsning nafaqat asosiy, balki ikkilamchi ehtiyojlarini qondirish vositasi, uning o'zini-o'zi anglash va tasdiqlash usuli bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Konfliktlar o'zaro ta'sirda samarali kommunikatsiya texnologiyalarining asosiy mazmuni pirovardida muloqotning muayyan qoidalari va normalariga rioya qilishdan iborat.¹

Konfliktlarni muvaffaqiyatli hal qilish shartlari

1. **Konfliktning mohiyatini to'g'ri shakllantirish.** Bu muammoni muhokama qilishga tayyorgarlik ko'rish bosqichida amalga oshirish samaraliroqdir. Munozara o'rtasida buni qilish juda qiyin bo'ladi.

2. **To'qnashayotgan tomonlar ochiq va faol muloqot qilishlari kerak.** Muloqotni to'xtatish - bu kelishuv emas, balki qochish strategiyasi, bu muammoni boshi berk ko'chaga olib keladi. Suhbat davomida sherikning asosiy fikrlarini takrorlang (afzalroq ifodalash), shunda u sizni eshitib, tushunganingizga ishonch hosil qiladi.

3. **Barcha tomonlar tahdid, ultimatumlarni taqiqlashni qo'llab-quvvatlashi kerak.** Har qanday tahdidlar va ultimatumlar salbiy tomonga burilish yasashi hamda kelishuvga erishish chog'ida bo'lib turgan ikki tomonning ham aks ta'sirini yuzaga keltirib chiqarishiga sababchi bo'ladi va bu esa oxir oqibat muhokamaning samarali bo'lish imkoniyatini kamaytiradi.

4. **So'rov va takliflar iloji boricha aniq bo'lishi kerak.** So'rov qanchalik aniq bo'lsa, uni qondirish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi, ya'ni manfaatlarni to'laqonli ravishda bostirish uchun taklif qilinayotgan so'rov sodda va iloji boricha oddiy bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

5. **Amallar yoki harakatlarni muhokama qilishdan, konflikt ishtirokchilarining shaxsiy xususiyatlarini muhokama qilishga o'tmaslik.** Suhbat davomida konfliktlashayotgan tomonlardan hech bir avval sodir bo'lgan

¹ Carnevale, P. J., & Probst, T. M. (1998). Social values and social conflict in creative problem solving and categorization. 1300 – 1309.

negativ xarakterga ega voqealarni eslatmaslik va ular to`g`risida so`z ochmaslik zarur.

Konfliktni hal qilishda suhbatni o'tkazish qoidalari

1. To`xtatmasdan tinglang. Suhbatdoshingizga diqqatli ekanligingizni va haqiqatan ham kelishuvga erishishga harakat qilayotganingizni ko'rsating. Sizni nima birlashtirganini, umumiy manfaatlaringiz to`qnashgan nuqtani ta`kidlang.

2. Sizga mos kelmaydigan har qanday aniq vaziyatga murojaat qiling va uni hukm qilmasdan tasvirlashga harakat qiling. Boshqa tomon vaziyatni qanday tushunishini bilib oling. Vaziyatga munosabatingizni bildiring va sherigingizning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiling. Ko'p konfliktlar aytilmagan fikrlar va his-tuyg'ulardan kelib chiqadi.

3. Konfliktida ishtirok etayotgan barcha tomonlarning xatti-harakatining sabablarini iloji boricha ochiq muhokama qiling.

4. Uchrashuv sari birinchi qadamni zaiflar emas, balki donolar bosadilar. Imtiyozlar har doim ham pozitsiyalar tengligini buzmaydi, avval so`z boshlagan yoki kelishuv bitimini taklif qilgan tomon mag`lub tomon hisoblanmaydi.

5. Munozara jarayonida vaqti-vaqti bilan konfliktning mohiyatini yangicha, aniqrog'i shakllantirishga harakat qiling va sherikni o'zi xohlagan muhokamaning yakuniy natijasini aniqroq shakllantirishga taklif qiling.

6. Qabul qilingan qarorni yozib borish va yakunda uni takrorlab mustahkamlash ham munozaraga kelish hamda samarali yechimni topish uchun to`g`ri tanlov sifatida baholanadi.

7. Suhbat "hech narsa" formulasi bilan tugamasligi zarur. Agar qoniqarli yechim topilmasa, natija hali ham umumlashtirilishi kerak, ya`ni shu davrgacha muhokama qilingan va umumiy nuqtaga erishilgan vaziyatlarni shakllantirishga harakat qilishimiz kerak.

Konfliktning barcha buzg'unchi funksiyalarini ham shaxsiy darajadagi konfliktning umumiy funksiyalariga bo'lish mumkin.

Konflikt qarama-qarshi taraflarni (jamiyat, ijtimoiy guruh, shaxs) beqarorlik va tartibsizlik holatiga olib kelishi mumkin. Konflikt jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy taraqqiyot sur'atlarining sekinlashishiga olib kelishi, ijtimoiy taraqqiyotning turg'unligi va inqiroziga, mustabid va totalitar tuzumlarning vujudga kelishiga sabab bo'lishi muqarrar. Qarama-qarshilik jamiyatning parchalanishiga, ijtimoiy aloqalarning yo'q qilinishiga va ijtimoiy tizimdagi ijtimoiy shakllanishlarning ijtimoiy-madaniy begonalashishiga olib keladi. Konflikt jamiyatda pessimizmning kuchayishi va axloqning pasayishi kabi salbiy illat urchuq otishiga sabab bo'lishi mumkin. Konflikt o'z-o'zidan shubhalanish hissi, oldingi motivatsiyaning yo'qolishi va mavjud qiymat yo'nalishlari hamda xulq-atvor namunalari yo'q qilish xususiyatlariga ega hisoblanadi.

1. Konflikt har doim qarama-qarshi motivlar yoki hukmlar asosida yuzaga keladi. Bunday motivlar va hukmlar konflikt yuzaga kelishining zaruriy shartidir.
2. Konflikt har doim ijtimoiy o'zaro ta'sir subyektlari o'rtasidagi qarama-qarshilik bo'lib, u bir-biriga zarar yetkazish (ma'naviy, moddiy, jismoniy, psixologik) bilan tavsiflanadi.

Ijtimoiy o'zaro ta'sir subyektlarida qarama-qarshi yo'naltirilgan motivlar yoki hukmlarning mavjudligi, shuningdek ular o'rtasidagi qarama-qarshilik holati konfliktning paydo bo'lishi (boshlanishi) uchun zarur va yetarli shartlardir.²

Konfliktologiyaning alohida bilim sohasi sifatida rivojlanishi uning konfliktologiya maqsadlari doirasida shakllanadigan asosiy vazifalarini ishlab chiqish zaruratini tug'dirdi. Konfliktologiyaning vazifalari o'z maqsadlariga erishishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Konfliktologiya fani quyidagi asosiy vazifalar bilan tavsiflanadi:

² Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько – СПб. : Питер, 2021. – 221 с.

- ilmiy obyektни tashkil etuvchi barcha qarama-qarshiliklarni o'rganish, nazariy asosni jadal rivojlantirish;
- ta'lim tizimini yaratish, jamiyatda konfliktologik bilimlarni ommalashtirish;
- konfliktlarni prognozlash, oldini olish va bartaraf etish bo'yicha amaliy ishlarni tashkil etish.

Konfliktlarni hal qilish - zo'ravonlik harakatlarining oldini olish, kelishuvlarga erishish, ularni amalga oshirish konflikt qarama-qarshiligini davom ettirishdan ko'ra ishtirokchilar uchun foydaliroqdir. Binobarin, qarama-qarshiliklarni hal qilish ularni boshqarishni o'z ichiga oladi. Konfliktlarni boshqarish qarama-qarshilikni maksimal darajada o'z-o'zini tartibga solishni anglatadi. Konfliktlarni hal qilish vazifalari nafaqat kognitiv-nazariy tekislikda, balki utilitar-amaliy tekislikda ham yotadi.

Konfliktlarni boshqarishning asosiy usullari quyidagilardir: eksperimentlar, so'rovlar, hujjatlarni o'rganish, har tomonlama tadqiqot va kuzatish. Eksperiment empirik tadqiqot bo'lib, boshqa ilmiy yo'nalishlar (sotsiologiya, psixologiya)ning nazariy asosi va usullariga asoslanadi. Tajriba davomida nazariy farazlarni amalda sinab ko'rish uchun real hayotiy vaziyatlar qayta yaratiladi.

So'rov - bu so'rovnomalar yoki testlar yordamida o'rganilayotgan savollarga turli axslarning mulohazalari va javoblari to'plami. Hujjatlarni o'rganish maxsus vositada yozilgan ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi (mamlakatlarning qarama-qarshiligi yoki alohida shaxslarning to'qnashuvi to'g'risidagi ma'lumotlar). Keng qamrovli o'rganish usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Kuzatish - tajriba o'tkazuvchi kuzatilayotgan vaziyatning ishtirokchisi yoki kuzatuvchisi bo'lgan jarayondir. Ushbu usul qo'llaniladigan barcha usullar orasida eng mashhur va soddasidir. Uning asosiy afzalligi shundaki, u umr bo'yi qarama-qarshilikda qo'llaniladi.

Konfliktologiya shaxslararo va ijtimoiy munosabatlardagi konfliktlarni hal qilish bilan shug'ullanadi. Muammoni uning rivojlanishining dastlabki bosqichida muhokama qilganda, konfliktli vaziyat tomonlarning har birining foydasiga hal qilinadi. Bir-biriga bog'liq bo'lgan bir nechta tomonlarning o'zaro ta'siri bilan qarama-qarshilik bir hodisaga turlicha qarashlar, manfaatlar va pozitsiyalarning tafovutlari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Konfliktologiya fan sifatida konfliktli vaziyatlarning paydo bo'lish usullarini, ularning dinamikasini va ularni hal qilish usullarini o'rganadi. Tadqiqot obyektlari - ijtimoiy konfliktlar, psixologiya sohasidagi konfliktli vaziyatlar. O'rganiladigan subyektlar - shaxslar, ijtimoiy guruhlar va institutlar. Tadqiqot predmeti konfliktli vaziyatda ularning xatti-harakatidir. Konfliktlarni shaxs, ijtimoiy guruhlar va butun mamlakat taqdiriga ta'sir etuvchi ijtimoiy hodisa sifatida o'rganish. Jamoat sohalarida konfliktlarni hal qilish bo'yicha bilimlarni tarqatish. Shaxslararo va ishbilarmonlik muloqotining madaniy ko'nikmalarini o'rgatish kabi yo`nalishlarni o`z ichiga qamrab oladi.³

Bugungi kunga kelib, turli xil konfliktlar doirasida olib borilayotgan deyarli bir-biriga bog'liq bo'lmagan barcha konflikt tadqiqotlarini tizimga bog'lash zarur ko'rinadi. Bunday tizimni sun'iy shakllanish bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Har qanday konflikt har xil turdagi konfliktlar uchun ham, ularni o'rganishning turli darajalari uchun ham tizimni shakllantirish rolini o'ynaydigan qarama-qarshilikka asoslanadi. Uni yaratish zarur, chunki odamlar, boshqaruv organlari o'zlarining individual psixologik, huquqiy, falsafiy, sotsiologik va boshqa jihatlari bilan emas, balki yaxlit real konfliktlar bilan shug'ullanadilar. Bu mulohazalar mustaqil fan - konfliktologiyani ajratib ko'rsatish zarurligini asoslab beradi. Uning

³ Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) / М. Дойч // Социально-политический журнал. – 2017. – №1. – С. 202-212.

har tomonlama o'rganish obyekti - umumiy konfliktlar, predmeti esa ularning paydo bo'lishi, rivojlanishi va yakunlanishining umumiy qonuniyatlari.⁴

Odamlar o'rtasida o'zaro tushunishning yo'qligi, ba'zan qarama-qarshi manfaatlarning mavjudligi, xafagarchilik, hasad yoki qasos hissi, passiv muloqot madaniyati, bularning barchasi sotsial konfliktlarning asosiga va rivojlantiruvchi omiliga aylanib ulgurmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Carnevale, P. J., & Probst, T. M. (1998). Social values and social conflict in creative problem solving and categorization. 1300 – 1309.
2. Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько – СПб. : Питер, 2021. – 221 с.
3. Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) / М. Дойч // Социально-политический журнал. – 2017. – №1. – С. 202-212.
4. Агафонова М.С., Лисенко А.А. Регулирование конфликтов на предприятии // Современные наукоемкие технологии. - 2019. - № 7-2. - С. 128а. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21407121>.
5. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. 6-е изд. — Издательский дом «Питер», 2019.
6. Джураев, А. М. The problems of social and ethnic conflicts / А. М. Джураев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 8 (112). — С. 1256-1258. — URL: <https://moluch.ru/archive/112/28251/> (дата обращения: 09.12.2022).

⁴ Агафонова М.С., Лисенко А.А. Регулирование конфликтов на предприятии // Современные наукоемкие технологии. - 2019. - № 7-2. - С. 128а. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21407121>.